

INFLUENCE OF MELANIN-CONTAINING GEL ON THE LEVEL OF NITRIC OXIDE METABOLITES UNDER LOCAL UV IRRADIATION OF RATS SKIN**Filatova A.,***DSc, Senior researcher, Institute of Bioorganic chemistry,
Academy of Sciences of Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan***Azimova L.,***Junior researcher, Institute of Bioorganic chemistry,
Academy of Sciences of Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan***Gayibova S.,***PhD, Senior researcher, Institute of Bioorganic Chemistry,
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan***Вурова Н.,***PhD, Senior researcher, Institute of Bioorganic chemistry,
Academy of Sciences Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan***Turaev A.,***DSc, Academician, Director of Institute of Bioorganic chemistry,
Academy of Sciences Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan***Djyрабаев D.***PhD, Senior researcher, Institute of Bioorganic chemistry
Academy of Sciences Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan***ВЛИЯНИЕ ГЕЛЯ, СОДЕРЖАЩЕГО МЕЛАНИН, НА УРОВЕНЬ МЕТАБОЛИТОВ ОКСИДА АЗОТА ПРИ ЛОКАЛЬНОМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ ОБЛУЧЕНИИ КОЖИ КРЫС****Филатова А.В.***Доктор хим. наук, ст. науч. сотр.,
Институт Биоорганической химии,
Академия Наук Республики Узбекистан,
Узбекистан, г. Ташкент***Азимова Л.Б.***млад. науч. сотр.,
Институт Биоорганической химии,
Академия Наук Республики Узбекистан,
Узбекистан, г. Ташкент***Гайибова С.Н.***PhD, ст. науч. сотр.,
лаборатория растительных цитопротекторов,
Институт биоорганической химии АН РУз,
Республика Узбекистан, г. Ташкент***Вурова Н.Л.***канд. биол. наук, ст. науч. сотр.,
Институт Биоорганической химии,
Академия Наук Республики Узбекистан,
Узбекистан, г. Ташкент***Тураев А.С.***Доктор хим. наук, академик, директор,
Институт Биоорганической химии,
Академия Наук Республики Узбекистан,
Узбекистан, г. Ташкент***Джурабаев Дж.Т.***канд. тех. наук, ст. науч. сотр.,
Институт биоорганической химии,
Академия Наук Республики Узбекистан,
Узбекистан, г. Ташкент*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7989221>

Abstract

The article presents the results of studying the photoprotective effect of the gel based on melanin on the model of ultraviolet erythema. The use of gels containing melanin, as well as melanin and menthol, the comparison drug photoprotective cream "Africa kids", had a protective effect on the functioning of cells, reducing the toxic increase in the content of total NO metabolites in the blood serum after ultraviolet irradiation on the 3rd day of the study, respectively, 1.7 1.67 and 1.5 times in relation to the control.

Аннотация

В статье представлены результаты изучения фотопротекторного действия геля на основе меланина на модели ультрафиолетовой эритемы. Применение гелей, содержащих меланин, а также меланин и ментол, препарат сравнения фотозащитный крем «Africa kids», оказывало защитное влияние на функционирование клеток, снижая токсическое увеличение содержания суммарных метаболитов NO в сыворотке крови, после ультрафиолетового облучения на 3-и сутки исследования, соответственно, в 1,7 1,67 и 1,5 раза по отношению к контролю.

Keywords: UV protection, gel, metabolites, melanin, rats, rheology

Ключевые слова: УФ-защита, гель, метаболиты, меланин, крысы, реология

Известно, что многие экстракты растений обладают множеством видов биологической активности, особый интерес представляют их фотопротекторные свойства, активно изучаемые в настоящее время многими специалистами [1–4].

Согласно представлениям Э.И. Поллака, М. Бергольца и др. [5] субстанции, получаемые из природного сырья, безвредны, обладают положительным физиологическим и косметическим действием на кожу. Применение природных комплексов биологически активных добавок (БАД) в медицине и косметических средствах позволяет приблизить их эффект к физиологическому действию натуральных веществ внутреннего метаболизма. Природные фильтры обладают высокой стойкостью к окислению и воздействию температуры, снижают отрицательное воздействие свободных радикалов на липиды кожных покровов при отсутствии токсических проявлений.

Природный пигмент меланин является универсальными природными УФ-фильтром, и может с успехом применяться в качестве фотопротектора в фотозащитных средствах. [6-8]

Защитное действие меланина от ионизирующего излучения доказано многочисленными экспериментальными работами [9-14]. Жеребин Ю.Л. и сотрудники также предполагают, что под воздействием УФ-видимого облучения, поглощенная меланинами энергия может рассеиваться в виде тепла или частично использоваться в обратимых окислительно-восстановительных реакциях хинон-гидрохиноновых структур меланина [15]

Ультрафиолетовое (УФ) излучение при воздействии на человеческий организм способно вызывать немедленные и отсроченные патологические эффекты, включающие формирование эритемы и пигментации, местную и системную иммуносупрессию, фотостарение и фотоканцерогенез [16-18]

Учитывая возможность окислительно-восстановительных реакций с участием молекулы NO и ее производных, при неблагоприятных условиях метаболизма может возникнуть нитрозилирующий стресс. Поэтому контроль за уровнем NO-метаболитов является актуальной задачей биохимии.

Доказано, что оксид азота (NO) образуется кератиноцитами после облучения УФВ [19]. Такое высвобождение NO является дозозависимым, а кератиноциты конститутивно экспрессируют фермент, необходимый для синтеза NO [20]. У морской свинки применение ингибитора NO-синтазы (L-NMMA) привело к возникновению коэффициента защиты от солнца (SPF), равного 8,71. Авторы пришли к выводу, что этот медиатор может быть основной частью интегрированного воспалительного ответа на УФ-излучение, ведущего к вазодилатации и эритеме [21]. Существует необходимость дальнейших исследований, направленных на выявление потенциальных маркеров и медиаторов, отражающих течение воспалительных изменений в коже, индуцированных УФ-излучением. Новые данные помогут уточнить механизмы формирования УФ-эритемы, а также прогнозировать структурные и сосудистые изменения.

Целью данной работы являлось изучение влияния геля на основе меланина, на уровень метаболитов оксида азота при локальном ультрафиолетовом облучении кожи крыс

Методика

В качестве объекта исследования применяли разработанный в Институте биоорганической химии фотопротекторный гель на основе меланина, выделенного из оболочек семян каштана конского (*Aesculus hippocastanum L.*).

В качестве препарата сравнения служил 3 % крем фотозащитный 150 мл, производитель ООО «Флоресан», Россия ГОСТ 31460-2012, серия 02.19.148.

Модель ультрафиолетовой эритемы. Опыты были проведены на морских свинках массой 340-450 г, преимущественно белого цвета, обоего пола. Воспаление вызывали ультрафиолетовым облучением (УФ=1000 ВАТТ, 220 V). Расстояние от лампы до морской свинки составило 15 см. Длительность облучения составляла 5 мин. За 24 часа до опыта у животных выстригали и депилировали участок спинной поверхности, на которую перед облучением накладывали трафарет (2×2 см). За час до вызывания воспаления гели и мазь наносились тонким слоем, после чего лечение продолжалось.

Мазь и гели применяли ежедневно 1 раз в сутки до полного заживления.

Для определения метаболитов, кровь брали из конъюнктивы глаза до нанесения геля и во время лечения.

Содержание общих метаболитов NO в сыворотке крови определяли спектрофотометрическим методом через 4 часа, на 1-е, 3-и и 6-е сутки. Метод основан на реакции нитритов с реактивом Грисса, который представляет собой смесь равных объемов водного раствора 0,05% N-нафтилэтилендиамина и 1% раствора сульфаниламида в уксусной кислоте. Данный метод количественного определения нитрит-ионов основан на способности первичных ароматических аминов в присутствии азотистой кислоты образовывать интенсивно окрашенные диазосоединения [11,12].

Беспородные белые лабораторные крысы-самцы содержались в стандартных условиях вивария. Содержание крыс в виварии и проведение экспериментов соответствовали «Правилам проведения работ с использованием экспериментальных животных», разработанным и утвержденным МЗ СССР (1977 г.), а также принципам Хельсинкской декларации (2000 г). Декапитацию животных производили с помощью электробритвы Nair Trimmer Model V-030, Made in P.R.C.

Реологические зависимости изучены на ротационном вискозиметре марки «Реотест-2», который позволяет производить измерения динамической вязкости. Измерения велись при температуре

25 °С в широком интервале вязкости, области напряжения сдвига 2–280 Па, область скоростей сдвига 1.5 до 1310 с⁻¹, число оборотов 5/13–243 мин⁻¹ и точности измерения 3–4%.

Статистическую обработку полученных данных проводили с определением критерия Стьюдента с помощью статистических программ Windows Excel 2010 [13].

Результаты и их обсуждение

Разработанный в Институте биоорганической химии фотопротекторный гель представляет собой гелевую основу, состоящую из карбопола-0,5%, глицерина-5%, спирта-5%, консерванта-0,1%. В качестве фотопротектора в гелевой основе содержится меланин-0,05% и ментол-0,5%.

Результаты исследования показали, что ультрафиолетовое облучение кожи крыс при заданных параметрах вызывает четкую кожную реакцию. На первые сутки после облучения у всех контрольных животных появилась выраженная гиперемия, отек тканей и впоследствии повреждение кожных покровов с образованием грубой геморрагической корки на 3-5-е сутки эксперимента.

Для изучения влияния фотопротекторного геля на содержание метаболитов NO, у интактных, контрольных и опытных крыс брали кровь и в сыворотке спектрофотометрическим методом определяли уровень метаболитов (табл. 1, рисунок. 1).

Рис. 1. Содержание метаболитов NO в сыворотке крови у животных

Исследования содержания метаболитов NO в сыворотке крови крыс контрольных групп показало, на 1 сутки после облучения содержание суммарных метаболитов превышало показатели у интактных крыс в 1,46 и 1,4 раза, через 3 сутки соответственно в 2,49 и 2,2 раза, а через 6 дней 1,56 и 1,47 раза.

Влияние исследуемых образцов геля на уровень суммарных метаболитов монооксида азота в плазме крови крыс с экспериментальным ультрафиолетовым ожогом (эритема) в сравнении референтным препаратом ($M \pm m$; $n = 5$)

Гр.,	исследуемые вещества, группы	Концентрация суммарных метаболитов NO, мкМ, ($M \pm m$) / время исследования сутки		
		1 сутки	3 сутки	6 сутки
1	Интакт	33,18 \pm 2,17	30,25 \pm 2,63	32,12 \pm 2,65
2	Контроль	48,50 \pm 3,22 *p=0.005564	75,42 \pm 4,44 *p=0.000051	50,08 \pm 4,15 *p=0.008119
3	Контроль-УФ облучение+гель основа	46,40 \pm 4,22 * p=0.027066	65,62 \pm 4,54 * p=0.000267	47,23 \pm 3,25 * p=0.008702
4	Гель с меланином-0,05%	40,3 \pm 2,67 p=0.077285	44,31 \pm 3,16 *p=0.011137	42,10 \pm 3,07 p=0.043412
5	Гель с меланином-0,05% + ментол-0,1%	22,55 \pm 2,19 *p=0.010721	45,10 \pm 3,19 *p=0.008835	30,14 \pm 3,20 p=0.648195
6	Фотозащитный крем серии«Africa kids»	42,57 \pm 3,60 p=0.060622	50,28 \pm 4,08 *p=0.004424	42,09 \pm 3,58 p=0.060220

Примечание: *p= по отношению к интакту

Содержание суммарных метаболитов NO в сыворотке крови крыс в опытных группах с меланином (гр.3 и 5) и препаратом сравнения (гр.6) на 1 сутки после облучения показало, что содержание суммарных метаболитов достоверно не превышало показатели у интактных крыс. На 3 сутки после облучения в контрольных группах содержание суммарных метаболитов достоверно превышало показатели у интактных крыс в 1,46, 1,49 и 1,67 раза. На 6 сутки эксперимента изменение содержания суммарных метаболитов NO изменялись не достоверно

по отношению к показателям интактной группы животных.

На стабильность гелевой композиции влияет температурный фактор, поэтому мы исследовали влияние температуры на динамическую вязкость геля с меланином и ментолом и определили условия хранения. Реологические исследования проводили при температурах 20, 25, 30, 35, 40 $^{\circ}$ C, они представлены на рисунке 2.

Рисунок 2.

Диаграмма зависимости динамической вязкости геля с меланином и ментолом от температуры

На рисунке 2 представлена зависимость динамической вязкости от напряжения сдвига гелевой композиции при температурах от 20 до 40 $^{\circ}$ C. Из рисунка 2 видно, что при увеличении температуры вязкость геля снижается. При увеличении температуры от 20 до 30 $^{\circ}$ C динамическая вязкость гелевой композиции не изменяется и равна 4,2 Па·с, при температуре 35 $^{\circ}$ C динамическая вязкость снижается до 3,8 Па·с, при температуре 40 $^{\circ}$ C вязкость снижается до 3,5 Па·с, при температуре 45 $^{\circ}$ C вязкость падает до 3,0 Па·с, гель становится мягким,

текучим. Мы предполагаем, что в структуре геля происходят процессы разрыва межкомпонентных конденсационных и коагуляционных видов связей, что подтверждается и данными литературы [22].

Таким образом, температурные исследования показали, что повышение температуры с 30 до 45 $^{\circ}$ C градусов, снижает динамическую вязкость с 4,2 до 3,0 Па·с, соответственно, рекомендуемый температурный режим хранения геля составляет не выше 35 $^{\circ}$ C.

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:

1. Лечебно-профилактическое применение гелей, содержащих меланин, снижали интенсивность экспериментального УФ-облучения у крыс.

2. Препараты не только достоверно снижали суммарную интенсивность эритемной реакции кожи крыс, но и оказывали защитное влияние на функционирование клеток, предотвращая токсическое увеличение содержания суммарных метаболитов NO в сыворотке крови после ультрафиолетового облучения.

3. Наибольшее лечебно-профилактическое действие наблюдали у геля №5, в состав которого кроме меланина входил и ментол. По эффективности гель №4 приближался к действию препарата сравнения, а гель №5 превосходил его.

4. Температурные исследования показали, что повышение температуры с 30 до 45°C градусов, снижает динамическую вязкость с 4,2 до 3,0 Па·с, соответственно, рекомендуемый температурный режим хранения геля составляет не выше 35°C.

Полученные результаты открывают перспективы дальнейшего изучения геля с меланином, как фотопротекторного средства, способного предупредить воспаление в условиях повышенной чувствительности кожи к УФ-облучению.

Список литературы:

- Lohézic-Le Dévéhata F, Legouin B, Couteau C, et al. Lichenic extracts and metabolites as UV filters. *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology*. 2013;120:17–28. DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2013.01.009.
- Rancan F, Rosan S, Boehm K, et al. Protection against UVB irradiation by natural filters extracted from lichens. *Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology*. 2002;68 (2–3):133–139. DOI: 10.1016/S1011-1344(02)00362-7.
- Radice M, Manfredini S, Ziosi P, et al. Herbal extracts, lichens and biomolecules as natural photo-protection alternatives to synthetic UV filters. A systematic review. *Fitoterapia*. 2016;144:144–162. DOI: 10.1016/j.fitote.2016.09.003.
- Chiang H.-S, Wu W.-B, Fang J.-Y, et al. UVB-protective effects of isoflavone extracts from soybean cake in human keratinocytes. *International Journal of Molecular Sciences*. 2007;8(7):651–661. DOI: 10.3390/i8070651
- Косметика: Косметические препараты и теоретические основы современной практической косметики / Пер. с нем. Г. Фойстель, Э. И. Поллак, М. Бергольд и др. Киев: Вицашк., 1990. — 333 с.
- Stepien K. *Acta Polon. Pharm.* 45, N 5. 1988. С. 435-440.
- Sealy R.C., Felix C.C., Hyde J.S., Swartz H.M. *Free Radical in Biology*. 4. 1980. С. 209-252.
- Lambert C., Sinclair R.S., Truscott T.G., Land E.J., Chedekel M R., Chung-Tsing Lin. *Photochem. Photobiol.* 39, N 1. 1984. С. 5-10.

9. Коржова Л.П., Фролова Е.В., Романов Ю.А., Кузнецова Н.А. // *Биохимия* 54, № 6. 1989. С. 992-998.

10. Дружина М. О., Пухова Г.Г., Бурлака А.П., Жданова Н.М., Сидорик Е. П. // *Укр. Біохім. Журн.* № 3. 1994. С. 271-273.

11. Slavinska D., Slawinski J., Ciesla L. *Physiol. Chem. Phys. and Med. NMR*. 15, №3. 1983. С. 209-222.

12. Латыков И.Ф., Всеволодов Э.Б., Голичечков В.Д. *Радиобиология*. Т. XIX, №2. 1989. С. 189-193.

13. Багиров Р.М. Стукан Р.А., Лапина В.А. и др. *Координационная химия*. 11, №9. 1985. С. 1234-1239.

14. Юсифов Э.Ю., Донцов А.Е., Островский М.А. *Радиобиология*. №1. 1987. стр. 8-11.

15. Жеребин Ю.М., Сава В.М., Колесник А.А., Богатский А.В. Исследования антиокислительных свойств эномеланина // Доклады АН СССР. 1982. Т. 262, № 1. С. 112-115.

16. Хлебникова А.Н., Молочков А.В., Белова Л.А., Селезнева Е.В., Седова Т.Г. Факторы, ассоциированные с базалиомой у жителей Московского региона. *Вопросы онкологии*. 2018;64(5):663-637. Khlebnikova AN, Molochkov AV, Belova LA, Selezneva EV, Sedova TG. Factors associated with basaloma in inhabitants of the Moscow region. *Vo-prosy onkologii*. 2018;64(5):663-637. (In Russ.).

17. Хлебникова А.Н. Клинические проявления фотостарения и их активная профилактика. *Дерматология. Приложение к журналу Cons Medicum*. 2011;(1). Khlebnikova AN. Clinical manifestations of photoaging and their active prevention *Dermatologiya. Prilozhenie k zhurnalnu Cons Medicum*. 2011;(1). (In Russ.).

18. D’Orazio J, Jarrett S, Amaro-Ortiz A, Scott T. UV radiation and the skin. *Int J Mol Sci*. 2013;14(6):12222-12248.

<https://doi.org/10.3390/ijms140612222>

19. Rhodes LE, Belgi G, Parslew R, McLoughlin L, Clough GF, Friedmann PS. Ultraviolet-B-induced erythema is mediated by nitric oxide and prostaglandin E2 in combination. *J Invest Dermatol*. 2001;117(4):880-885. <https://doi.org/10.1046/j.0022-202X.2001.01514.x>

20. Deliconstantinos G, Villiotou V, Stravrides JC. Release by ultraviolet B (u.v.B) radiation of nitric oxide (NO) from human keratinocytes: a potential role for nitric oxide in erythema production. *Br J Pharmacol*. 1995;114(6):1257-1265. <https://doi.org/10.1111/j.1476-5381.1995.tb13341.x>

21. Clydesdale GJ, Dandie GW, Muller HK. Ultraviolet light induced injury: Immunological and inflammatory effects. *Immunol Cell Biol*. 2001;79(6):547-568. <https://doi.org/10.1046/j.1440-1711.2001.01047.x>

22. Дезорцев С.В., Долوماتов М.Ю., Нигматулина И.Е. Зависимость динамической вязкости от состава и температуры в нефтеполимерных системах // *Башкирский хим. Журнал*: 2012: 19(4): 24-28.